

TRATAMENTO E CONTROLE DE DERMATITE SEBORREICA COM ARGILA VERDE: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 111 JUN/22 / 02/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6607567

TREATMENT AND CONTROL OF SEBORRHEIC DERMATITIS WITH GREEN CLAY: INTEGRATIVE REVIEW

Autoras:

¹Eliane De Sousa Silva Melo

²Julyanne Cavalcante Viana

³Gilmara Linhares da Silva Cunha

Resumo

Este estudo que tem como finalidade compreender o porquê de a argila verde ser a mais indicada para o tratamento e controle de dermatite seborreica, bem como entender como as propriedades da argila verde agem no tratamento e controle da Dermatite Seborreica; identificar os benefícios do tratamento de Dermatite Seborreica com argila verde e conhecer

os efeitos proporcionados pela argila verde no controle de sintomas causados pela Dermatite Seborreica. É uma doença de caráter crônico, não tendo cura, leva o paciente a buscar uma série de tratamentos para amenizar e controlar os sintomas em períodos de crise. Dessa forma, devido à natureza dos objetivos

determinados neste trabalho trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Os resultados mostram que para se ter um tratamento com resultados positivos é preciso mudar e manter hábitos saudáveis como, manter sempre a higiene do couro cabeludo e o cabelo bem limpos e secos, ao lavar retirar bem o shampoo e o condicionador, não utilizar água quente, diminuir a ingestão de álcool e alimentos gordurosos e evitar situações de estresse. quando a argila é aplicada no couro cabeludo, é capaz de remover as impurezas, equilibrando os níveis de oleosidade como ação antisséptica, secativa, antibactericida, anti-inflamatória. Além disso, pelo fato de os sintomas serem visíveis, as lesões da pele podem interferir na rotina dos indivíduos, podendo comprometer ou até impossibilitar o exercício de atividades rotineiras como, trabalhar e estudar.

Palavras-Chave: Argila verde, Dermatite Seborreica e Couro cabeludo.

Abstract

This study aims to understand why green clay is the most suitable for the treatment and control of seborrheic dermatitis, as well as to understand how the properties of green clay act in the treatment and control of Seborrheic Dermatitis; to identify the benefits of treating Seborrheic Dermatitis with green clay and to know the effects provided by green clay in the control of symptoms caused by Seborrheic Dermatitis. It is a chronic disease, with no cure, leading the patient to seek a series of treatments to alleviate and control the symptoms in periods of crisis. Thus, due to the nature of the objectives determined in this work, it is an integrative literature review. The results show that in order to have a treatment with positive results, it is necessary to change and maintain healthy habits, such as always keeping the scalp and hair clean and dry, when washing, remove the shampoo and conditioner, and do not use hot water. , reduce the intake of alcohol and fatty foods and avoid stressful situations. when clay is applied to the scalp, it is able to remove impurities, balancing oil levels with antiseptic, drying, antibacterial, anti-inflammatory action. In addition, because the symptoms are visible, skin lesions can interfere with the routine of individuals, which may compromise or even make it impossible to carry out routine activities such as working and studying.

Key words: Green clay, Seborrheic dermatitis and Scalp.

Resumen

Este estudio tiene como objetivo comprender por qué la arcilla verde es la más adecuada para el tratamiento y control de la dermatitis seborreica, así como comprender cómo actúan las propiedades de la arcilla verde en el tratamiento y control de la dermatitis seborreica; identificar los beneficios del tratamiento de la Dermatitis Seborreica con arcilla verde y conocer los efectos que brinda la arcilla verde en el control de los síntomas ocasionados por la Dermatitis Seborreica. Es una enfermedad crónica, sin cura, que lleva al paciente a buscar una serie de tratamientos para paliar y controlar los síntomas en periodos de crisis. Así, por la naturaleza de los objetivos determinados en este trabajo, se trata de una revisión integradora de la literatura. Los resultados muestran que para tener un tratamiento con resultados positivos es necesario cambiar y mantener hábitos saludables, como mantener siempre limpio y seco el cuero cabelludo y el cabello, al momento de lavar, retirar el shampoo y acondicionador, y no usar agua caliente. agua. , reducir la ingesta de alcohol y alimentos grasos y evitar situaciones de estrés. cuando la arcilla se aplica en el cuero cabelludo, es capaz de eliminar las impurezas, equilibrando los niveles de aceite con acción antiséptica, secante, antibacteriana y antiinflamatoria. Además, debido a que los síntomas son visibles, las lesiones cutáneas pueden interferir en la rutina de las personas, lo que puede comprometer o incluso imposibilitar la realización de actividades rutinarias como trabajar y estudiar.

Palabras clave: Arcilla verde, Dermatitis Seborreica y Cuero Cabelludo.

Introdução

Aprendemos sobre o quão é importante cuidar da higiene pessoal, incluindo os cabelos desde a educação infantil e sabemos que manter o corpo limpo e saudável é fundamental, pois isso faz com que fiquemos menos vulneráveis a doenças, melhore a aparência e ainda é capaz de fazer a pessoa se sentir melhor (NAHAS, 2017).

Considerando essa reflexão, esse trabalho trata sobre o tratamento e controle da Dermatite Seborreica (DS) ou ainda chamado de eczema seborreico, uma alteração crônica e não contagiosa e que se manifesta por meio inflamação nas áreas da pele onde existe uma maior quantidade de glândulas sebáceas (são glândulas bem pequenas e exócrinas e secretam sebo uma substância rica em lipídios).

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a Dermatite Seborreica é uma inflamação de causa não totalmente conhecida que acomete a pele causando principalmente descamação e vermelhidão, afetando áreas com grande produção de oleosidade como face, sobrancelhas, orelhas, cantos do nariz e couro cabeludo. Ainda de acordo com a SBD, 40% da população brasileira já teve problemas causados pela seborreia ou apresenta picos esporádicos da doença.

Nosso corpo produz diversas secreções e como falado anteriormente as glândulas sebáceas presentes na pele se auto lubrificam com sua oleosidade para proteger a pele e evitar perda excessiva de água. Dessa forma, o couro cabeludo produz oleosidade e os fios em si acumulam impurezas com o passar dos dias (SAMPAIO et al., 2011)

Nesse sentido, o couro cabeludo é o local mais comprometido, sendo a caspa a manifestação mais frequente da dermatite seborreica em adultos (FORMARIZ et al., 2005) Os desconfortos causados são bastante desagradáveis e são frequentemente agravados por vários fatores como estresse, uso excessivo de álcool e mudanças de estação (CHAGAS, 2020). De acordo com o referido autor, nos períodos de crise há intensa coceira e aparecimentos de crostas que vão além de apenas afetar a aparência estética, alterando bastante a qualidade de vida de quem é afetado por esse mal.

O diagnóstico da dermatite seborreica é feito por um profissional habilitado ou por uma esteticosmetologa especialista em tricologia, onde através da anamnese e exames físicos estes profissionais conseguem fazer o diagnóstico correto e indicar qual melhor tratamento para que o paciente consiga controlar

os sintomas, pois, por se tratar de uma doença de caráter crônico, não tendo cura, o paciente terá que fazer alguns tratamentos para amenizar e controlar os sintomas em períodos de crise (LIMA et al., 2021)

Entre os tratamentos indicados encontra-se a indicação do uso de argila, que, de acordo com o Portal da Educação, é um material natural composto por partículas pequenas de silicato minimizado, além de diversos oligoelementos como por exemplo o silício, titânio, magnésio, cobre e zinco. Apesar de existirem variados tipos de argilas disponíveis, a mais indicada para o tratamento é a de cor verde.

Todavia, sabe-se que as argilas são multifuncionais e apresentam composições semelhantes, o que fez com que surgisse a questão norteadora deste estudo: Por que a argila verde é a mais indicada para o tratamento de Dermatite Seborreica uma vez que há outras argilas com propriedades semelhantes a ela? Mostrar-se neste estudo a capacidade de se trabalhar e de se obter resultados favoráveis com a argila verde em tratamentos estéticos, principalmente, no que concerne ao tratamento da Dermatite Seborreica (DORNELLAS, 2015).

Pautado nessas questões, e por entender a necessidade de se obter informações mais precisas sobre o tratamento da dermatite seborreica com argila verde, surgiu este estudo que tem como finalidade compreender o porquê de a argila verde ser a mais indicada para o tratamento e controle de dermatite seborreica, bem como entender como as propriedades da argila verde agem no tratamento e controle da Dermatite Seborreica; identificar os benefícios do tratamento de Dermatite Seborreica com argila verde e conhecer os efeitos proporcionados pela argila verde no controle de sintomas causados pela Dermatite Seborreica.

Portanto é importantíssimo que haja verificação da eficácia do uso desse material natural no tratamento contra os sintomas da doença supracitada, para que, assim, pessoas que sofrem desse mal possam se sentir seguras para utilizá-lo, tendo a certeza de que seu uso lhes proporcionará melhora das crises bem como melhora em sua qualidade de vida.

Couro cabeludo

Sabe-se que ao observar o couro cabeludo percebemos que é a parte da pele do corpo onde possui a maior quantidade de pelos – os cabelos. Ele tem características especiais tais como cor rosada e sem alterações, levando em consideração seu estado normal. Logo, nesse local, há uma intensa atividade metabólica que produz sebo e também é responsável pela atividade do ciclo capilar como hidratação natural e crescimento do cabelo (VICENTE, 2017).

Quando o couro cabeludo não está saudável, pode aparecer algumas descamações que podem ser simples descamação natural da pele do couro cabeludo ou uma dermatite seborreica (caspa). Pode estar associada à saúde física e emocional. Essa inflamação causa uma descamação esbranquiçada ou amarelada e vermelhidão, principalmente no couro cabeludo, mas também pode atingir áreas como sobrancelhas, barba, cantos do nariz e orelhas. Entre os sintomas mais comuns estão coceira, manchas vermelhas, irritações e até feridas (SILVA, 2006)

O quadro clínico da Dermatite seborreica caracteriza-se por manifestações comuns como coceira, vermelhidão e escamação. As escamas são normalmente acinzentadas ou amareladas e podem ser secas ou gordurosas, finas ou espessas, quase sempre aderentes, sendo ou não seguidas de prurido (RODRIGUES, 2018).

O surgimento da Dermatite seborreica pode ser provocado também por predisposição genética, excesso de oleosidade no couro cabeludo, situações de fadiga ou estresse emocional, ingestão de álcool, alguns medicamentos, proliferação fúngica e baixa temperatura. Assim, ainda não tendo cura definitiva e eficaz, há diversos tratamentos clínicos e cuidados diários de higiene que ajudam a evitá-la e tratá-la. Todavia, é preciso observar os sinais que são dados pelo couro cabelo, pois ele precisa de cuidados, além dos cuidados de si como uma alimentação balanceada, lavagem e utilização de produtos químicos, dentre outros (SILVEIRA, 2021).

Dermatite Seborreica

A dermatite seborreica, considerando-a como uma doença crônica inflamatória na superfície da pele, afeta 1 a 3% da população em geral, com distribuição

bimodal. A patogênese é multifatorial e o diagnóstico é clínico. Sendo assim não possui tratamento curativo, apenas controle da doença para prevenir recidivas (BRANDÃO, 2020).

Segundo o referido autor ao dizermos que não existe ação medicamentosa que acabe definitivamente com a doença, porém seus sintomas podem ser controlados através de uma higiene adequada ao tipo de pele aliada ao uso de shampoos específicos ou antifúngicos dependendo da localização, das lesões e da intensidade dos sintomas prescritos por um profissional de dermatologia.

Essa patologia se desenvolve em regiões que produzem maior concentração de sebo e sua manifestação se produz através de placas avermelhadas e descamações finas e esbranquiçadas. Das qual pode ocorrer fatores hormonais, emocionais e alimentares, sendo os homens acometido com maior frequência (FERNANDES; NOGUEIRA, 2020).

Percebe-se que as regiões acometidas pela Dermatite Seborreica vão desde os lados do nariz, orelhas, barba, pálpebras, sobrancelhas e peito, trazendo consigo sintomas como vermelhidão, manchas e descamação na pele, principalmente, no couro cabeludo deixando o indivíduo desconfortável e que possui períodos de melhora e piora, pois dependem de situações de estresse ou exposição a ambientes frios e secos.

Assim como o estresse emocional que também é considerado um fator exacerbado da Dermatite Seborreica a maioria dos portadores apresentem altos níveis de ansiedade, afetando ainda mais o efeito psicológico da própria doença no indivíduo e como existe envolvimento facial, por sua vez também gera mais ansiedade como aparecimento de lesões (BRANDÃO, 2020).

Sobre isso, no ato da consulta, é importante saber ouvir e levar em consideração a história clínica do paciente e a periodicidade com que se manifestam os sintomas, isto é, se surge ou piora em momentos de estresse ou de ansiedade.

A Dermatite Seborreica também acomete recém-nascidos, ela se manifesta com escamas grossas gordurosas brancas ou amarelas sobre o couro cabeludo, no

entanto, geralmente é benigna e resolve-se espontaneamente (BRANDÃO, 2020).

Em bebês, ela se manifesta nos primeiros meses de vida e pode desaparecer em um ano sem necessidade de tratamento. Pode ser chamada também de crosta láctea é uma inflamação comum e não tem relação com higiene ou falta dela. Por outro lado, em adultos está ligada às secreções do corpo humano, secreções oleosas da pele, e com uma resposta irregular do sistema imune. O diagnóstico é feito clinicamente pelo profissional que irá se basear na localização das lesões e no relato do paciente. Em alguns casos é necessária a realização de alguns exames clínicos, como o micológico, tricoscopia do couro cabeludo, biópsia e o teste de contato (ESTRADA, 2017).

O tratamento precoce das crises é importante e pode envolver as seguintes medidas:

lavagens mais frequentes; interrupção do uso de sprays, pomadas e géis para o cabelo, o não uso de chapéus ou bonés, uso de xampus que contenham ácido salicílico, alcatrão, selênio, enxofre, zinco e antifúngicos, uso de cremes e/ou pomadas também com antifúngicos e, eventualmente, com corticosteroide, dentre outros. (ESTRADA, 2017).

Contudo, para se ter um tratamento com resultados positivos é preciso mudar e manter hábitos saudáveis como, manter sempre a higiene do couro cabeludo e o cabelo bem limpos e secos, ao lavar retirar bem o shampoo e o condicionador, não utilizar água quente, diminuir a ingestão de álcool e alimentos gordurosos e evitar situações de estresse. Desse modo, somado como os esforços próprios do paciente, são possíveis de obter-se um controle efetivo e um maior espaçamento na recorrência das crises da doença.

Argila

As argilas são originadas a partir de um processo de transformação ou desgaste das rochas compostas por vários tipos de solos. Normalmente encontram-se na condição pura em armazéns de minerais e são originárias de sedimentos na água de rios, lagos e mares. Referem-se às partículas do solo que possuem

diâmetro menor de que 2µm essas partículas minúsculas favorecem a sua absorção. Sua composição apresenta os filossilicatos de hidratados, níquel (Ni), titânio (Ti), zinco (Zn), potássio (K), cálcio (Ca), manganês (Mn), cobre (Cu), lítio (Li) e sódio (Na) (GOMES et al., 2015).

São minerais vindo de rochas sedimentares, encontradas na natureza em diferentes composições e propriedades e utilizadas desde tempos mais remotos para o cuidado com o corpo com fins estéticos e medicinais. Os sais minerais presentes em sua composição é que proporcionam as propriedades terapêuticas da argila. Por possuírem elementos químicos semelhantes aos do corpo humano, como cálcio e ferro, elas têm propriedades anti- inflamatórias, cicatrizantes e desintoxicantes e servem para muitas aplicações, trazendo benefícios à saúde, no caso, da Dermatite Seborreica.

As argilas possuem particularidade de absorverem e armazenarem energia de todos os elementos, tornando possível a liberação da energia retida, como um condensador, e impossibilitando a propagação de parasitas, auxiliando na recomposição celular, isso ocorre porque a argila possui propriedade cicatrizante, refrescante, calmante e anti-inflamatória. Dessa forma possui capacidade de absorção e ação regeneradora no alívio dos sintomas do couro cabeludo (LEITE, 2016). Cada argila contém suas propriedades específicas no que se refere a fins terapêuticos e estéticos e as cores contribuem para sua diferenciação (KAORI, TEIXEIRA, 2015).

Argila Verde

A argila verde rica em minerais tem sido usada com mais frequência em cuidados e tratamentos estéticos do corpo como um todo, inclusive, têm mostrado diferentes benefícios à saúde do couro cabeludo e por possuir óxido de ferro a sua composição é o que proporciona a tonalidade esverdeada (CABELUDO, 2017).

Nesse ínterim, a formação da argila verde se dá através de um conjunto de minerais aluminossilicatos, de proporções minúsculas e formas laminares, intercalando-se com moléculas de água e demais elementos, como óxidos de

sódio que ajuda na respiração celular atuando na transferência de elétrons, o manganês, que atua na biossíntese do colágeno, tem ação antiinflamatória, cicatrizante e antialérgica. O magnésio atua na estabilização dos íons de potássio e do cálcio, ajudando na hidratação celular e na composição de fibras de colágeno. O alumínio age na ausência de tonicidade, tem uma boa atuação na cicatrização, impossibilitando o crescimento de parasitas (ABEL, 2009; LEITE, 2016).

Logo, segundo o autor acima, por possuir maiores diversidades de elementos e devido às propriedades desintoxicantes e anti-inflamatórias que contribuem no tratamento da oleosidade, a argila verde atua regulando a produção do sebo, ou seja, uma forma de secar a oleosidade do couro cabeludo evitando maiores danos.

Metodologia

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, Crossett (2012) assegura ser um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente, que permite a inclusão de pesquisa quase experimental, combinando dados de literatura teórica e empírica, proporcionando compreensão mais completa do tema de interesse.

A composição deste estudo realizar-se-á segundo as seis fases para a elaboração de uma revisão integrativa: 1 – elaboração da pergunta norteadora; 2 – busca ou amostragem na literatura; 3 – coleta de dados; 4 – análise crítica dos estudos incluídos, 5 – discussão dos resultados e 6 – apresentação da revisão integrativa.

O conteúdo deste estudo deu-se por meio de artigos de pesquisa publicados e indexados nos bancos de dados de sites de pesquisa acadêmica virtual: Google Acadêmico, Literatura

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Science Electronic*

Library Online (SciELO), *Educational Resources Information Center* (ERIC), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na plataforma *science.gov*. A busca será realizada por meio dos seguintes descritores: “tratamento de dermatite seborreica”, “argila verde e seborreia”, “argiloterapia”, “dermatite seborreica”. A etapa da análise de dados abará leitura e seleção criteriosa dos artigos para posterior discussão dos dados de interesse desta revisão.

A etapa da análise de dados abará leitura e seleção criteriosa dos artigos para posterior discussão dos dados de interesse desta revisão, através dos seguintes parâmetros de inclusão: artigos publicados em português; artigos na íntegra que apresentem a temática referente ao tema da revisão integrativa e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos dez anos. A exclusão foi feita de forma que artigos em outro idioma, que não apareceram nos bancos de dados e ainda trabalhos duplicados não foram utilizados. Foram analisadas as pesquisas que mais interessavam para compor o corpus desta revisão. Logo, dos dez trabalhos encontrados, apenas seis foram analisados, pois condiziam com os critérios de inclusão.

Resultados e Discussão

Realizada por profissionais em estética, a argiloterapia é uma terapia bastante indicada para o tratamento e controle da Dermatite Seborreica. Entre as diversas opções de argilas utilizadas, a mais indicada para tal tratamento é a de cor verde por possuir bioelementos que têm um efeito benéfico em peles problemáticas. A argila verde tem propriedades que ajudam a controlar a oleosidade da pele, portanto é efetiva no controle e tratamento da Dermatite Seborreica, pois tem na limpeza uma função atribuída. Por outro lado, a argila verde quando mal utilizada, devido às propriedades que possui, pode causar ressecamento da pele e provocar lesões.

No percurso realizado foram identificados seis trabalhos envolvendo a temática em questão: tratamento e controle da Dermatite Seborreica com argila verde. No

Quadro 2 evidenciamos o ano de publicação, autores e títulos dos estudos realizados, discriminados a seguir.

Quadro 1: Principais informações dos textos selecionados.

Autores	Ano	Título
Oliveira; De Faria; Silva	2019	Argiloterapia no tratamento de seborreia: revisão de literatura
Rodrigues	2018	Pesquisa e desenvolvimento de um shampoo para tratamento de dermatite seborreica
David; Adad; Yasunaga	2017	A argiloterapia no tratamento da dermatite seborréica no couro cabeludo
Neto et al.	2013	Dermatite seborreica: abordagem terapêutica no âmbito da clínica farmacêutica
Sampaio et al.	2011	Dermatite seborreica
De limas; Duarte; Moser	2011	A argiloterapia: uma nova alternativa para tratamentos, contra seborreia, dermatite seborreica e caspa

Fonte: Dados da Pesquisa.

Analisando essas produções em termos de publicação por ano observamos que nas análises de Oliveira, De Faria e Silva (2019) infere-se que são vários os procedimentos e recursos que permitem o tratamento de forma preventiva, fortalecedora e recuperadora nas terapias capilares, pois utiliza-se a argila para tratar o couro cabeludo com seborreia. O estímulo provocado pela argila no tecido dérmico é capaz de produzir efeitos de mobilização de resíduos metabólicos do espaço intersticial, remoção de resíduos externos sobre a pele, resíduos de glândulas sudoríparas e sebáceas. Mais ainda, citando Gomes e Damazio (2009), destacam que para tratamentos capilares são utilizadas as

argilas verde, branca e rosa. A argila verde, a mais tradicional das argilas e também chamada de montemolinorita, possui ação adstringente, cicatrizante e oxigenante. Ferrari (2012) apud Oliveira, De Faria e Silva (2019) aponta a utilização da argila verde para amenizar o aspecto de oleosidade, revigorar a pele, agindo como agente de limpeza profunda, tendo ação tonificante, adstringente, hidratante e cicatrizante.

O autor Rodrigues (2018) discorre que a dermatite seborreica (DS) é uma doença comum, inflamatória e crônica, de alta incidência e prevalência. Para ele, os princípios ativos mais usados no combate à caspa e à dermatite seborreica possuem ação antifúngica e bactericida. Como os autores mencionados anteriormente, concorda que os corticosteroides tópicos são uma opção terapêutica bastante provável, pois levam a uma rápida melhora dos sintomas de eritema, descamação e prurido. Este autor desenvolveu um shampoo para tratar a Dermatite Seborreica em que se obteve uma formulação de shampoo contendo os ativos ácido salicílico, coaltar, sulfeto de selênio, óleo essencial de melaleuca e mentol. Porém, os resultados dos testes realizados mostraram que as formulações do shampoo no presente estudo se mostraram instáveis físico-quimicamente. Por isso, se faz necessária a reformulação dessa formulação, na tentativa de obter-se um shampoo mais estável.

A pesquisa de Cabeludo (2017) expõe que a argiloterapia é um dos tratamentos utilizados para tratar o excesso de oleosidade, caspa e seborreia, promovendo uma limpeza profunda com remoção das células mortas, impurezas e desobstrução da área onde ocorre a aplicação. O uso da argila é eficaz devido as propriedades bactericidas, regeneradora, anti- inflamatória e antisséptica. A argila é habitualmente conhecida como material natural, terroso, de granulação fina, quando misturada na água entram em ação, possuindo uma certa maleabilidade. Denominada “argila”, por fazer parte um grupo de partículas do solo.

A Geoterapia ou Argiloterapia é feita por meio da combinação da argila com água e aplicada na pele. Deve ser aplicada quente em casos dermatológicos, como espinhas, comedões, acne e seborreia. Dessa forma é possível perceber o

aumento da perspiração e secreção por meio dos orifícios pilossebáceos e pela dilatação que ocorre pelo calor (CABELUDO, 2017).

Nos estudos de Neto et al. (2013), ele afirma que a dermatite seborreica é uma condição patológica sem cura e que os objetivos do tratamento são controlar os sinais visíveis das lesões (descamação e eritema) e sintomas. E, em outras situações. Para o referido autor, há uma aceitação de que os corticosteroides tópicos são úteis nos tratamentos de curto prazo, principalmente para controlar o eritema e o prurido, assim como a descamação.

Sampaio et al. (2011) diz que pelo fato de se tratar de uma doença inflamatória crônica, em resposta a uma provável presença de um fungo (*Malassezia* sp.) na pele e do seu metabolismo através da utilização dos lipídios da pele, o objetivo do tratamento consiste no controle da inflamação, da proliferação do micro-organismo e da oleosidade. Diz ainda que vários medicamentos são utilizados, de maneira que é grande os recursos terapêuticos para controle da Dermatite Seborreica. Além disso, também fala sobre a importância de se esclarecer aos pacientes sobre o caráter crônico recorrente da doença. Menciona sobre os tratamentos que podem ser usados sob a forma de loções, soluções capilares, espumas e xampus. Provocam melhora rápida dos sintomas – eritema, escamação e prurido – porém, as recidivas são frequentes.

Os pesquisadores, De limas; Duarte e Moser (2011) argumentam que a Dermatite Seborreica é extremamente comum, crônica que ocorre em áreas ricas em glândulas sebáceas, como o couro cabeludo face e tronco. A pele afetada apresenta-se eritematosa, recoberta de escamas gordurosas e amareladas. Conta-nos que a argiloterapia pode ser usada tanto de modo preventivo como auxiliar no tratamento de doenças. Em tratamentos capilares, utiliza-se a argila para tratar o couro cabeludo com seborreia, caspa e dermatites seborreicas ponto o estímulo provocado pela argila no tecido térmico é capaz de produzir efeitos de mobilização de resíduos de glândulas sudoríparas isso sebáceas e aumentar a nutrição no local.

Outras abordagens

A utilização da argila em procedimentos estéticos faciais e corporais e capilares tem recebido atenção especial nas áreas da cosmetologia e estética, devido suas inúmeras propriedades, sendo aplicadas para tratamentos de pele (MATOLA; SÁ, 2021). É muito utilizada por promover a eliminação de toxinas, fazendo com que melhore a circulação sanguínea e descongestione a circulação linfática (LOPES; MEDEIROS, 2014).

Nesse sentido, para homens e mulheres os cuidados com os cabelos têm se tornado uma preocupação cada vez mais frequente e está ligado a autoestima e cuidados pessoais de si. No entanto, para se ter um cabelo e conseqüentemente um couro saudável, são necessários ter cuidados e tratamentos adequados e cuidar do couro cabeludo é o primeiro passo (BORBA; THIVES, 2010).

Assim, a argila verde é indicada para cabelos normais ou oleosos, pois ela irá absorver a oleosidade e impurezas do couro cabeludo. Por ser desintoxicante e adstringente, é boa também nos tratamentos anticaspa e antisseborreico que causam tanto desconforto às pessoas que sofrem dessas disfunções ocorrentes na pele (FERRARI, 2014).

Logo, quando a argila é aplicada no couro cabeludo, é capaz de remover as impurezas, equilibrando os níveis de oleosidade como ação antisséptica, secativa, antibactericida, anti- inflamatória. Pois estabelece-se um sistema de troca entre seus elementos e a pele, conferindo- lhe vários efeitos no organismo, entre eles estão à estimulação, microcirculação cutânea, e regularização da queratina na pele, promovendo descamação (peeling suave) e conseqüentemente renovação celular. Promove a liberação de elementos como íons, isso ocorre devido sua capacidade de reter água e fazer trocas iônicas, como o sódio, potássio, cálcio magnésio entre outros com a pele. A absorção chega até as células, passando através das membranas celulares e a fixação das moléculas da substância adsorvato, fornecendo à argila a capacidade de adsorção de toxinas (MEDEIRO; LANZA, 2013; DORNELLAS E MARTINS, 2015).

Sobre os componentes da argila o Silício age na recomposição dos tecidos cutâneos, também tem ação hidratante e anti-inflamatório. O cobre age na

melanogênese e no tratamento de agentes parasitários. O enxofre tem ação antimicrobiana, bloqueando o desenvolvimento de microrganismos e o fósforo, também encontrado na argila verde, é muito importante na constituição óssea e na formação de energia que faz com que haja atuação em diversas ações químicas no organismo (KAORI, TEIXEIRA, 2015; LEITE, 2016). Essas propriedades ajudam a reduzir inflamações e proporcionam efeito calmante, ótimo para peles irritadas. Sendo assim, no caso da DS é cicatrizante e regenerador, auxiliando na redução de inflamações.

Peretto (2012) diz que as argilas têm as propriedades de absorver e armazenar a energia de todos os elementos, capazes também de impedir a proliferação de corpos parasitários, o que favorece a reconstituição celular e tem o poder fundamental de refrescar, desinflamar, descongestionar, purificar, cicatrizar, absorver e acalmar.

Portanto, a ação mais abordada da argila verde é que esta controla a oleosidade da pele, pois suas propriedades adstringentes, esfoliantes e antibactericidas, que ajudam a regular a produção de sebo e desintoxica o couro cabeludo e combate a oleosidade do couro cabeludo e a dermatite seborreica (caspa), pois além de absorver o excesso de óleo produzido, também promove uma descamação local que contribui para a limpeza e o crescimento saudável dos fios (FERRARI, 2014)

Como a Dermatite Seborreica advém também de situações de estresse, um impacto desfavorável dessa condição pode interferir no desempenho das atividades diárias dos indivíduos por meio de sofrimento, constrangimentos psicológicos como humor e irritação, além de privações sociais.

Apesar de muitas pessoas não terem sintomas severos, o incômodo de ver aquelas escamações no cabelo e muitas vezes até caindo na roupa, se torna bem desagradável e causa vergonha prejudicando a autoestima.

A intensidade do impacto das doenças de pele depende de algumas variáveis, como sua história natural e as implicações da desordem específica. As características demográficas, de personalidade, caráter e valores do paciente, sua situação de vida e as atitudes da sociedade como um todo quanto ao significado

dos distúrbios de pele são aspectos fundamentais a serem analisados (SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996 apud SILVA; MULLER, 2006, p. 2).

Infere-se que o impacto social e psicológico nesses indivíduos é eminente, além do elevado desconforto vivenciado pela pessoa, o estigma relacionado a essas e outras doenças dermatológicas pode acabar provocando desajustes psicossociais, como ansiedade e baixa autoestima, prejudicando a solidificação de relações saudáveis e contribuindo para o isolamento social, podendo gerar transtornos emocionais (SILVA FRANCISCO; SCHEIDT, 2021).

Além disso, pelo fato de os sintomas serem visíveis, as lesões da pele podem interferir na rotina dos indivíduos, podendo comprometer ou até impossibilitar o exercício de atividades rotineiras como, trabalhar e estudar (RÉVILLION, 2003)

Ademais, a anamnese (do grego ana, que significa trazer de volta e mnesis, memória) tem grande importância no início do tratamento, pois exerce influência de forma humana e colabora com a formação de uma estrutura diagnóstica, a partir da queixa principal do paciente, revelando suas possíveis patologias ou doenças, devendo ser realizada como devido respeito e confiança que ocorre durante o tratamento (PORTO, 2014 apud LIMA et al, 2021).

É muito importante ouvir o relato do paciente com bastante atenção e perceber as necessidades, medos e angústias vividas pelos pacientes naquele momento, pois são relatos referentes à vida do indivíduo e devem ter a maior quantidade de detalhes possível.

Considerações Finais

A partir dos estudos bibliográficos realizados, infere-se que Dermatite Seborreica (DS) é uma alteração crônica e não contagiosa e que se manifesta por meio inflamação nas áreas da pele. Assim, ainda não tendo cura definitiva e eficaz, há diversos tratamentos clínicos e cuidados diários de higiene que ajudam a evitá-la e tratá-la. A ação mais abordada para tratá-la é a argila verde, pois esta controla a oleosidade da pele, pois suas propriedades adstringentes, esfoliantes e antibactericidas, que ajudam a regular a produção de sebo e desintoxica o couro

cabeludo e combate a oleosidade do couro cabeludo e a dermatite seborreica (caspa), pois além de absorver o excesso de óleo produzido, também promove uma descamação local que contribui para a limpeza e o crescimento saudável dos fios

Com tudo o que foi exposto, a temática abordada é de grande importância para o crescimento da pesquisa e produção estética, isto porque muitas pessoas ainda desconhecem a realidade dos casos de Dermatite Seborreica e como a falta de tratamento ou até mesmo o tratamento tardio pode trazer danos psicossociais como ansiedade e baixa autoestima, prejudicando a solidificação de relações saudáveis e contribuindo para o isolamento social, podendo gerar transtornos emocionais.

É de suma importância novos estudos, pesquisas sobre as abordagens de tratamento para a dermatite seborreica, com finalidade de discutir sobre possíveis tratamentos de como pode ser controlada esta disfunção capilar.

Referências

BORBA, Tamila J.; THIVES, Fabiana Marin. Uma reflexão sobre a influência da estética na auto estima, auto-motivação e bem estar do ser humano. **Balneário Camboriú: UNIVALI**, 2010.

BRANDÃO, Figueiredo – **Dermatologia Faculdades BWS Brasil** – BWS Journal. 2020 fev.; 3, ed.20020069.

CABELUDO, Couro. A argiloterapia no tratamento da dermatite seborreica no. **Revista Científica do Centro Universitário de Jales VIII Edição (2017); ISSN: 1980-8925**, p. 5.

CHAGAS, Sandra. **Dermatite seborreica sintomas causas e tratamentos**. Disponível em: <<https://drasandrachagas.com.br/dermatite-seborreica-sintomas-causas-tratamentos/>> Acesso em outubro de 2021

CROSSETTI MGO. **Revisão integrativa de pesquisa na enfermagem:** o rigor científico que lhe é exigido. Rev Gaúcha Enferm. 2012 jun.; 33(2):8-9.

DE LIMAS, Jaqueline Rosa; DUARTE, Rosimeri; MOSER, Denise Krüger. **A argiloterapia:** uma nova alternativa para tratamentos contra seborreia, dermatite seborreica e caspa. 2011.

DORNELLAS, E.; MARTINS, S. **O poder das argilas:** geoterapia. 2015.

ESTRADA, Bruna Duque, Médica dermatologista da SBD – Disponível em: www.sbd.org/caspa-deramatite-seborreica/ – Acesso em outubro 2021;

FERNANDES, Martins; NOGUEIRA, Silva REVISTA DE PSICOLOGIA -Publicado: 2021-07-21 – www.sbd.org/caspa-deramtite-seborreica.

FERRARI, Ivy Gagliardi et al. Tratamento da acne do tipo não inflamatória com argila verde. **Revista de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 2, n. 2, 2014.

FORMARIZ, Thalita Pedroni et al. Dermatite seborréica: causas, diagnóstico e tratamento. **Infarma**, v. 16, n. 13/14, p. 77-80, 2005.

GOMES, R. K.; DAMAZIO, Marlene Gabriel. **Cosmetologia:** descomplicando os princípios ativos. 3ed. São Paulo: Livraria Médica. Paulista Editora, 2009.

KAORI, B. T; TEIXEIRA, A.C.O. **Argiloterapia:** Levantamento dos constituintes e utilização dos diferentes tipos de argila. FMU Complexo Educacional, São Paulo. 2015.

LEITE, Claudia. **Argila Verde na Cicatrização de pós-operatório de abdominoplastia.** Manaus. 2016.

LIMA, Fernando Gabriel Santos et al. ANAMNESE: UMA REFLEXÃO DA SUA IMPORTÂNCIA NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE DENTRO DA FORMAÇÃO

MÉDICA. In: **Anais Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar (ISSN-2527-2500) & Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar**. 2021.

LOPES, L. F. M.; MEDEIROS, G. M. S. **Argilas medicinais**: potencial simbólico e propriedades terapêuticas das argilas em suas diversas cores. Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, Santa Catarina, 2014.

MARIANO, Maria. **Como Prevenir a Dermatite Seborreica**. Disponível em: www.dermoteca.com/pt/como-prevenir-a-dermatite-seborreica Acesso em outubro de 2021.

MAKISHI, C.A.S.; ANDRADE, N.S.; FIGUEREDO, M.R.; SANTOS, J.A. **Argiloterapia e óleos essenciais no tratamento da Dermatite Seborreica**. São Paulo: FMU.2015.

MAKISHI, C.A. D. S. **Argiloterapia e Óleos Essenciais no Tratamento da Dermatite Seborreica**. Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmetologia, 2015.

MEDEIRO, S. A.; LANZA, M. V. S. **Ação das argilas em tratamentos estéticos: revendo a literatura**. Vol. 17, N° 38. Universidade Salgado de Oliveira, UNIVERSO, Rio de Janeiro, 2013.

MATOLA, Rubia de Souza Oliveira; DE SÁ, Deuselandia. **Argiloterapia associada em procedimentos estéticos**. v. 11, n. 1, p. 46-53, 2021.

NAHAS, Markus Vinicius. **Atividade física, saúde e qualidade de vida**: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo / Markus Vinicius Nahas. – 7. ed. – Florianópolis, Ed. do Autor, 2017.

NETO, Edilson Martins Rodrigues et al. Dermatite seborreica: abordagem terapêutica no âmbito da clínica farmacêutica. **Revista eletrônica de farmácia**, v. 10, n. 4, p. 11-11, 2013.

OLIVEIRA, S. Alessandra; DE FARIA, Pamela K. R.; SILVA, Debora P.; **Argiloterapia no tratamento de seborreia**: revisão de literatura, Itajuba: Minas. 2019.

PERETTO, I. C. **Argila**: um santo remédio e outros remédios compatíveis. 9ª ed. São Paulo, Paulinas, 2012. Portal da Educação. **Argiloterapia**. Disponível em: <<https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteúdo/artigos/direito/argiloterapia/5624/>> Acesso em setembro de 2021.

PORTO C.C, PORTO A.L. **Semiologia Médica**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2014.

RÉVILLION, Anya Sartori Piatnicki. A utilização de pesquisas exploratórias na área de marketing. **Revista Interdisciplinar de Marketing**, v. 2, n. 2, p. 21-37, 2003.

RODRIGUES, Márlom Zuchetto. **Pesquisa e desenvolvimento de um shampoo para tratamento de dermatite seborreica**. 2018.

ROSSATO, Ana Paula Ideia.; DE CASSIA, Daniele. **Tratamentos estéticos para seborreia associados a tratamentos dermatológicos**. Curitiba, 2017.

SAMPAIO, A. L.; MAMERI, A. C.; VARGAS, T. J.; RAMOS, M. Silva e; NUNES, A. P.; CARNEIRO, S. C. **Dermatite Seborreica. Anais Brasileiros de Dermatologia**.

Rio de Janeiro: Scielo. 2011.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, P. B. **Metodología de la investigación**.

México: McGraw-Hill, 1991.

SAVÓIA, Mariangela Gentil; SANTANA, Paulo Reinhardt; MEJIAS, Nilce Pinheiro.

Adaptação do inventário de Estratégias de Coping de Folkman e Lazarus para o português.

Psicologia USP, v. 7, n. 1-2, p. 183-201, 1996.

SILVA, Juliana Dors Tigre da; MULLER, Marisa Campio; BONAMIGO, Renan Rangel.

Estratégias de coping e níveis de estresse em pacientes portadores de psoríase. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 81, p. 143-149, 2006.

SILVA FRANCISCO, Bruna; SCHEIDT, Geovana. **A influência da estética na autoestima e qualidade de vida**. 2021.

SILVEIRA, Tiago. **O que é e que para que serve a Terapia Capilar**. Disponível em: < <https://tiagosilveira.med.br/terapia-capilar-rj-tijuca/> > Acesso em setembro de 2021.

Sociedade Brasileira de Dermatologia. **O que é dermatite seborreica?** Disponível em:

<<https://www.sdb.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/dermatiteseborreica/3/>> Acesso em setembro de 2021.

VICENTE, Evelyn Daniele Bergamo. **Estética capilar**. Sabrina Hochheim: UNIASSELVI, 2017.

22

¹Graduando do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil E-mail: meloeliane@gmail.com

²Graduando do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil E-mail: julyannekawalcante@gmail.com

³Especialista em Dermatofuncional (FACID) Docente no Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil E-mail: gilmaralinhares@hotmail.com

← Post anterior

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil